

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 313 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	

KICHIK VA O'RTA BIZNESDA MOLIYAVIY MENEJMENT: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi magistratura bosqichi

MBA moliya yo'nalishining 1-bosqich tinglovchisi

ORCID: 0009-0006-1611-0425

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejmentning asosiy muammolari, jumladan, moliyaviy rejalashtirishda yuzaga keladigan kamchiliklar, kredit olishning cheklanganligi va daromadlarning beqarorligi ko'rib chiqiladi. Maqolada moliyaviy hisob va nazoratni tashkil etishda tadbirkorlar duch keladigan asosiy qiyinchiliklar, shuningdek, iqtisodiy omillarning kompaniyalarning moliyaviy barqarorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, muammolarning amaliy yechimiga alohida e'tibor qaratilib, samarali moliyaviy strategiyalarni tatbiq etish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish hamda moliyaviy konsultantlarning maslahatlariga e'tibor qaratish zarurligi qayd etilgan. Tadqiqot o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitda kichik va o'rta biznesning raqobatbardoshligi va barqarorligini oshirish uchun moliyaviy menejmentni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: kichik va o'rta biznes, moliyaviy menejment, moliyaviy rejalashtirish, kredit, daromad, moliyaviy hisob, moliyaviy strategiya, pul oqimi, moliyaviy maslahatchi, raqobatbardoshlik.

Abstract: The article examines key financial management issues in small and medium businesses, including lack of financial planning, limited access to credit, and income instability. It analyzes the main difficulties entrepreneurs face in organizing financial accounting and control, as well as the impact of economic factors on the financial stability of companies. Particular attention is paid to practical solutions, such as the implementation of effective financial strategies, the use of modern technologies to automate accounting, and it is noted that one should carefully consider the advice of financial consultants. The study is aimed at developing recommendations for improving financial management to increase the competitiveness and sustainability of small and medium businesses in a changing economic environment.

Key words: small and medium business, financial management, financial planning, credit, income, financial accounting, financial strategy, cash flow, financial consultant, competitiveness.

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы управления финансами в малом и среднем бизнесе, включая недостаток финансового планирования, ограниченный доступ к кредитам и нестабильность доходов. Анализируются основные трудности, с которыми сталкиваются предприниматели при организации финансового учета и контроля, а также влияние экономических факторов на финансовую устойчивость компаний. Особое внимание уделяется практическим решениям, таким как внедрение эффективных финансовых стратегий, использование современных технологий для автоматизации учета, а также отмечается, что следует внимательно относиться к советам финансовых консультантов. Исследование направлено на выработку рекомендаций по улучшению финансового управления для повышения конкурентоспособности и устойчивости малого и среднего бизнеса в условиях изменяющейся экономической среды.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, финансовый менеджмент, финансовое планирование, кредит, доход, финансовый учёт, финансовая стратегия, денежный поток, финансовый консультант, конкурентоспособность.

KIRISH

Kichik biznesning moliyasini boshqarish jarayoni yirik va o'rta biznesga nisbatan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Buning sababi kichik biznesda moliyaviy resurslarning cheklanganligi, boshqaruv tarkibining soddaligi, maxsus strategik boshqaruv va moliyaviy masalalarda ixtisoslashgan kengashning mavjud emasligi, shuningdek, moliyaviy rejalashtirishning uzoq muddatli bo'lmasligidir. Shu jihatlar ushbu korxonalariga boshqacha yondashuvni talab etadi.

Rivojlangan kichik biznes sektori bozor iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. U raqobatning sog'lom darajasini ta'minlaydi, iste'molchilar ehtiyojlariga moslashuvchan javob beradi, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratadi, shuningdek, kapitalning istiqbolli, ammo yirik kompaniyalar uchun unchalik jozibador bo'lmagan sohalariga kirib kelishini ta'minlaydi.

Kichik biznesda moliyaviy menejmentning asosiy xususiyati — bu aniq belgilangan mehnat funksiyalari doirasiga ega bo'lgan subyektning yo'qligidir. Darhaqiqat, mulkdor va ma'lum darajada korxonalar buxgalteri ham

moliyaviy menejer vazifasini bajaradi. Korxonaga egasining ish yuki shunchalik ko'pki, hatto kichik korxonada prognozlash va budjetlashtirishning asosiy funksiyalari bajarilmaydi yoki ularga yetarli darajada e'tibor berilmaydi. Bundan tashqari, ushbu jarayonlarda yetarlicha asoslanmagan usullardan foydalaniladi. Bu, ayniqsa, ishlab chiqarish sektoridagi kichik korxonalar uchun xos bo'lib, ularda elementar marketing rejasi va ishlab chiqarish dasturining yo'qligi likvidlik hamda ishbilarmonlik faolligi ko'rsatkichlarining pasayishiga va biznesning beqaror bo'lishiga olib keladi.

Kichik va o'rta biznes ko'pincha kreditlar va investitsiyalar jalb qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu esa ularning o'sish va rivojlanish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Moliyaviy vositalarning mazmuni va mohiyatini tushunish hamda korxonada to'g'ri budjetlashtirish muvaffaqiyatli faoliyat uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Tashqi muhitning yuqori noaniqligi va o'zgaruvchanligi sharoitida, masalan, iqtisodiy inqirozlar, qonunchilikdagi o'zgarishlar, bozor talabining o'zgarishi va turli xil tashqi risklar (masalan, siyosiy beqarorlik yoki tabiiy ofatlar) ta'sirini baholashda kichik va o'rta biznes moliyaviy boshqaruvga moslashuvchan yondashuvlarni qo'llashi juda muhim hisoblanadi. Bunda, asosan, korxonaning moliyaviy tahlil va prognozlash ko'rsatkichlarini doimiy tekshirib borish, moliyaviy instrumentlarning likvidligiga e'tibor qaratish, shuningdek, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish hamda hamkorlar va mijozlar bilan munosabatlarni rivojlantirish talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik va o'rta biznes subyektlarida moliyaviy menejmentni samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu borada bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu yo'nalishda tadqiqotlar olib borgan olimlarning fikricha, kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejmentning samaradorligini oshirish uchun boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Ayniqsa, mazkur biznes subyektlarida moliyaviy resurslarni rejalashtirish, nazorat qilish va samarali boshqarish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment muammolarini chuqur tahlil qilgan olimlardan biri Shapiro hisoblanadi. Uning ta'kidlashicha, kichik va o'rta korxonalarining moliyaviy barqarorligi asosan boshqaruv qarorlarining sifatiga bog'liq. Shapiro moliyaviy menejmentni samarali amalga oshirish uchun asosiy e'tiborni moliyaviy oqimlarni prognozlash va risklarni boshqarish tizimini yaratishga qaratish zarurligini ilgari suradi. Shu bilan birga, kichik biznesning asosiy muammosi sifatida moliyaviy resurslarga cheklangan kirish imkoniyatini qayd etadi.

Shu yo'nalishda tadqiqot olib borgan Van Xorne va Vachowicz kichik va o'rta korxonalarda moliyaviy menejmentni samarali tashkil etishda asosiy e'tiborni ichki moliyaviy nazorat tizimiga qaratish lozimligini ta'kidlaydi. Ushbu olimlarning fikriga ko'ra, ichki moliyaviy nazoratning zaifligi kichik va o'rta biznes subyektlarining rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buni bartaraf qilish uchun, birinchi navbatda, moliyaviy hisob-kitoblar va ichki audit mexanizmlarini kuchaytirish talab etiladi.

Ross, Westerfield va Jordan ham kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment masalalarini kompleks ravishda ko'rib chiqib, moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishda kapital tuzilmasini optimallashtirish zarurligini alohida ta'kidlaydi. Ushbu olimlarning qarashlariga ko'ra, kichik va o'rta korxonalarining moliyaviy resurslarini shakllantirishda qarz va o'z mablag'lari nisbatini to'g'ri tanlash moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi.

Moliya menejmentining kichik va o'rta biznesda qo'llanilish xususiyatlarini tadqiq qilgan Gitman va Zutter ham mazkur biznes subyektlari uchun moliyaviy rejalashtirish va budjetlash jarayonlarining muhimligini qayd etadi. Ularning ta'kidlashicha, rejalashtirishning zaifligi ko'pincha kichik korxonalarining likvidlik bilan bog'liq muammolarga duch kelishiga olib keladi. Ushbu muammolarning oldini olish uchun moliyaviy menejment tizimida operatsion va strategik rejalar bir-biri bilan uzviy bog'langan holda ishlab chiqilishi zarur.

Moliya nazariyachisi Breyli va Myers esa kichik va o'rta korxonalarining moliyaviy menejmentidagi asosiy muammolardan biri sifatida sarmoya qarorlarini qabul qilishdagi xatoliklarni keltirib o'tadi. Ularning fikricha, kichik biznes egalari ko'pincha uzoq muddatli loyihalar uchun moliyaviy oqibatlarni to'liq baholay olmaydi. Shu sababli, kichik biznesda moliyaviy menejmentda investitsion loyihalarni chuqur tahlil qilish va ularning risk darajasini baholash mexanizmlarini rivojlantirish talab qilinadi.

Mahalliy iqtisodchi-olimlar ham kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejmentning o'ziga xos jihatlarni tahlil qilganlar. Jumladan, O'zbekistonlik iqtisodchi Olimjon Yoqubov mamlakatimiz sharoitida kichik biznes subyektlarining kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini qayd etgan. Uning fikricha, bank-kredit siyosatining takomillashtirilishi kichik va o'rta biznes moliyaviy menejmentini rivojlantirish uchun hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, Yoqubov moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish orqali kichik biznes vakillarining moliyaviy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham katta ahamiyat beradi.

Shuningdek, Toshpo'lat Matmurodov kichik va o'rta biznes subyektlarida moliyaviy risklarni boshqarish mexanizmlarini mustahkamlash zarurligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. U o'z tadqiqotlarida kichik biznesdagi

moliyaviy risklarni kamaytirish uchun sug'urta xizmatlari va risklarni diversifikatsiya qilish strategiyasidan keng foydalanishni tavsiya etadi.

Xulosa qilib aytganda, kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejmentni samarali tashkil etishda mavjud muammolarga yechim sifatida moliyaviy resurslarni boshqarish, rejalashtirish va nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish hamda kapital tuzilmasini optimallashtirish zarur bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada mavzuga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar va ilmiy ishlar o'rganildi, statistik ma'lumotlar tahlil qilindi hamda analiz va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslash va guruhlash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'pgina kichik va o'rta biznes korxonalarida moliyaviy boshqaruv jarayonida bir qator qiyinchiliklar va muammolar yuzaga keladi. Mazkur maqolada eng keng tarqalgan muammolar va ularni bartaraf etishning mumkin bo'lgan yechimlari bayon etishga harakat qilindi.

Hozirgi vaqtda milliy iqtisodiyotda kichik biznes iqtisodiy faoliyatni tashkil etishning eng keng tarqalgan shaklidir. U boshqa iqtisodiy shakllardan bir qator omillar va boshqaruv darajasi bilan farq qiladi. Kompaniyaning kichik biznes sifatida baholanish mezonlari quyidagilardan iborat:

- kompaniya hajmi;
- huquqiy shakl;
- xodimlar soni;
- xodimlar tarkibi;
- qaysi tarmoqqa tegishliligi;
- ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi.

Kompaniyadagi xodimlar soni tashkilotning kichik biznes sifatida tasniflanishiga eng katta ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, bu omil kompaniya boshqaruv tizimini ham belgilab beradi. Masalan, Yaponiyada hozirgi vaqtda korxonalar boshqaruvining uch darajasi mavjud:

Uyushmagan boshqaruv – kompaniyada 20 nafargacha xodim bo'lishi kerak. Bunday kompaniyalarda menejment bo'linmasi mavjud emas.

Uyushtirilgan boshqaruv – xodimlar soni 21 dan 100 gacha bo'lib, bunday kompaniyalarda maxsus boshqaruv bo'limi mavjud.

Ilmiy asoslangan boshqaruv – 100 dan ortiq xodimga ega bo'lgan kompaniyalarga xos bo'lib, ularda yuqori texnologiyalarga asoslangan yaxshi tashkil etilgan boshqaruv bo'linmalari mavjud.

O'zbekiston Respublikasining 02.05.2012-yildagi "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-328-son¹ yangi tahrirdagi Qonunida yakka tartibdagi tadbirkorlar, mikrofirmalar va kichik korxonalar mamlakatda faoliyat yuritishi belgilab berilgan. Qonunning 5-moddasida [1] kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlarining miqyosi aniq belgilangan. Jumladan, mikrofirmalarda:

ishlab chiqarish tarmoqlarida band bo'lgan xodimlarning o'rtacha yillik soni ko'pi bilan 20 kishi;
xizmat ko'rsatish sohasida va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa tarmoqlarda ko'pi bilan 10 kishi;

ulgurji, chakana savdo hamda umumiy ovqatlanish tarmoqlarida ko'pi bilan 5 kishi bo'lishi belgilangan.

Kichik korxonalarda:

yengil, oziq-ovqat va qurilish materiallari sanoatida band bo'lgan xodimlarning o'rtacha yillik soni ko'pi bilan 200 kishi;

metallga ishlov berish va asbobsozlik, yog'ochsozlik, mebel sanoati va boshqa sanoat-ishlab chiqarish sohasida ko'pi bilan 100 kishi;

mashinasozlik, metallurgiya, yoqilg'i-energetika va kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va qurilish sohasida ko'pi bilan 50 kishi;

fan, ilmiy xizmat ko'rsatish, transport, aloqa, xizmat ko'rsatish (sug'urta kompaniyalaridan tashqari), savdo va umumiy ovqatlanish tarmoqlarida ko'pi bilan 25 kishi bo'lishi belgilangan.

Zamonaviy moliyaviy boshqaruv tizimining asosiy mezonlari kompaniyaning raqobatbardosh faoliyat yuritishi uchun resurslardan samarali foydalanishdan iborat. Yaxshi tashkil etilgan boshqaruv quyidagi muammolarni hal qiladi:

- kompaniya tuzilmasini shakllantirish;
- kompaniyada vakolatlarni taqsimlash.

1 <https://lex.uz/docs/-2006789>

Kompaniya rivojlanishi bilan boshqaruv jamoasi shakllanadi, uning tarkibiga menejer, mol yetkazib beruvchi, savdo agenti va buxgalter kiradi. Biroq, bu oddiy boshqaruv-huquqiy shakl bo'lishiga qaramay, ko'plab kichik biznes egalari boshqaruv bilimlariga ega emasligi sababli kichik muammolardan tortib yirik muammolargacha duch kelishi mumkin.

Kichik va o'rta biznesda moliyaviy boshqaruvning eng asosiy muammolaridan biri moliyaviy savodxonlik darajasining pastligidir. Moliya sohasida yetarli bilim va tajribaga ega bo'lmalik kichik va o'rta biznes egalari uchun moliyaviy resurslarni to'g'ri boshqarishda jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Ko'pgina tadbirkorlar o'zlarining texnik ko'nikmalari yoki amaliy tajribasiga asoslangan holda biznesni tashkil etishadi, lekin moliyaviy rejalashtirishni chuqur tushunmaganliklari sababli korxonada budjetini tuzish, daromad va xarajatlarni prognoz qilish hamda rentabellikni tahlil qilish qiyinlashadi.

Masalan, korxonada doimiy ravishda naqd pul mablag'larining mavjudligi har doim ham uning samarali ishlayotganini yoki foyda olayotganini anglatmaydi. Xuddi shuningdek, naqd pullarning yo'qligi ham korxonaning inqirozga uchrayotganini bildirmaydi. Chunki korxonada egasi investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga, yangi asosiy vositalar sotib olishga yoki uzoq muddatli daromad keltiradigan boshqa aktivlarga mablag' yo'naltirgan bo'lishi mumkin.

Yoki kichik va o'rta biznes egalari duch kelishi mumkin bo'lgan potensial moliyaviy xavflardan xabardor emasligi moliyaviy risklarning noto'g'ri baholanishiga olib kelishi, natijada, kutilmagan xarajatlar uchun mablag' yetishmasligi yoki qarz mablag'larining samarasiz boshqarilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Moliyaviy savodxonlikning yetishmasligi sababli duch kelinadigan yana bir muammo – soliq va boshqa moliyaviy majburiyatlarni boshqarishdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq. Soliq majburiyatlari va buxgalteriya hisobini tushunish, ayniqsa, biznes ma'lumotiga ega bo'lmagan korxonada egalari uchun murakkab jarayondir. To'g'ri moliyaviy hisobot yuritilmasa, bu jarimalar va soliq organlari bilan muammolarga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, kichik va o'rta biznes subyektlari kredit, investitsiya, qarz mablag'lari yoki sug'urtalash kabi korxonada kapitalni boshqarishda yordam beradigan turli moliyaviy vositalardan bexabar bo'lishlari mumkin. Ushbu vositalardan noto'g'ri foydalanish imkoniyatlarning qo'ldan boy berilishiga yoki moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'lishi ehtimoli yuqori.

Shuni ta'kidlash lozimki, ko'pincha kichik va o'rta biznes rahbarlari intuitiv asosda qaror qabul qiladi. Biroq, sezgi, intuitsiya yoki begonalarning fikr-mulohazalariga asoslangan holda qabul qilingan noto'g'ri qarorlar ko'zlangan natijaga emas, balki yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Moliyaviy menejer aniq va ishonchli ma'lumotlarni tezkor tahlil qilishi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha ijobiy hamda salbiy jihatlarni ko'rib chiqishi lozim. Optimal va eng maqbul qarorlar o'z-o'zidan shakllanmaydi, balki moliya va boshqaruv sohasidagi ko'p yillik tajriba, bilim va malaka talab etadi.

Kichik va o'rta biznes korxonalarida moliyaviy menejmentni takomillashtirish va risklarni kamaytirish uchun korxonada rahbarlari moliyaviy bilimlarini oshirish maqsadida treninglar, seminarlar yoki mutaxassislar bilan maslahatlashuvlardan faol foydalanishlari kerak. Bu ularga ko'proq ma'lumotni tahlil qilish orqali to'g'ri qaror qabul qilish imkonini beradi va biznesning o'sishi hamda barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Kichik va o'rta biznes vakillari kreditlar va investitsiyalarni jalb qilishda quyidagi asosiy muammolarga duch kelishadi:

Garovning yetishmasligi – kichik biznes egalari odatda garov sifatida taqdim etish uchun cheklangan aktivlarga ega bo'lib, bu tijorat banklaridan kredit olishda katta to'siq hisoblanadi.

Kredit tarixining yo'qligi – ko'plab kichik korxonalar yangi tashkil etilganligi sababli o'rnatilgan kredit tarixiga ega emas. Bu esa moliya institutlarini kredit berishda ehtiyotkor bo'lishga, kredit oluvchini qayta-qayta tekshirishga hamda qat'iy shartlar asosida kredit ajratishga olib keladi.

Yuqori foiz stavkalari – kichik va o'rta biznes subyektlariga yirik kompaniyalarga qaraganda ko'pincha yuqori foiz stavkalari taklif etiladi, bu esa banklarning kichik biznes bilan bog'liq yuqori darajadagi risklari bilan izohlanadi.

Davlat qo'llab-quvvatlash dasturlarining cheklanganligi – ba'zi mamlakatlarda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlarining soni kam yoki ajratilgan mablag'lar yetarli emas. Shuningdek, tadbirkorlarning bu dasturlar to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emasligi moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Muqobil moliyalashtirish manbalarining yetishmasligi – ba'zi hududlarda venchur kapitali yoki kraudfanding kabi muqobil moliyalashtirish manbalarini jalb qilish imkoniyatlari cheklangan bo'lishi mumkin.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuv zarur. Bunga davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish, kredit ajratish tartib-taomillarini soddalashtirish hamda moliya va biznes boshqaruvi bo'yicha tadbirkorlar uchun maxsus ta'lim dasturlarini tashkil etish kiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentyabrdagi "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-306-son² qarori biznes sohasi rivoji uchun

2 <https://lex.uz/docs/-2006789>

yangi imkoniyatlarni yaratdi [2]. Mazkur qarorga asosan, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha "uzluksiz xizmatlar zanjiri"ni shakllantirish maqsadida "Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash" kompleks dasturini amalga oshirish belgilandi. Dasturni 2023–2026-yillarda amalga oshirish uchun davlat mablag'lari hisobidan 6 trillion so'm va xalqaro moliya institutlarining 1,2 milliard AQSh dollari miqdoridagi mablag'lari yo'naltirilishi rejalashtirilgan edi.

Qarorga muvofiq, "Biznesni rivojlantirish banki" mazkur Dastur ijrosini amalga oshirish va uni doimiy ravishda takomillashtirib borish bo'yicha asosiy tayanch bank sifatida belgilangan. Ushbu bank tomonidan Dastur doirasida amalga oshirilayotgan hamda kelgusida rejalashtirilgan chora-tadbirlar, Dastur ishtirokchilarini tanlab olish tartibi va moliyaviy hamda konsultativ qo'llab-quvvatlash dastaklari ishlab chiqildi. Xususan, "Biznesni rivojlantirish banki" ATB ta'sischi ligida "Kichik biznesni rivojlantirish jamg'armasi" tashkil etildi va ushbu Jamg'arma tarkibida hududlarda 14 ta "Kichik biznesga ko'maklashish hududiy markazlari" faoliyat yurita boshladi.

Mazkur markazlar orqali kichik biznes loyihalarini tanlash, tashabbuskorlarni o'qitish, moliyalashtirish, axborot bilan ta'minlash, biznes rejalar va texnik-iqtisodiy asoslarni ishlab chiqish, bozor topish kabi kompleks xizmatlar ko'rsatilmoqda.

Moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'nalishida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish yoki kengaytirish uchun 2 yilgacha imtiyozli davr bilan 7 yilgacha muddatga, shuningdek, aylanma mablag'lar uchun revolver tartibda 3 yilgacha muddatga Markaziy bankning asosiy stavkasidan 4 foizlik punkt yuqori stavkada 1,5 milliard so'mgacha kreditlar ajratilmoqda.

Shuningdek, asosiy vositalarni sotib olish uchun lizing berish mexanizmlari belgilangan bo'lib:

100 million so'mgacha kreditlar garovsiz ajratilmoqda;

150 million so'mgacha kreditlar uchun garov talabi 50 foizgacha pasaytirilgan holda ajratish amaliyoti joriy qilingan.

Konsultativ qo'llab-quvvatlash yo'nalishida litsenziya, ruxsatnoma va sertifikatlar olish, bojxona va soliq ma'muriyatchiligi, eksport va import operatsiyalari, shartnomalarni rasmiylashtirish, davlat xaridlarida ishtirok etish, shuningdek, yer uchastkalari va bino-inshootlarni sotib olish yoki ijaraga olish va loyihalashtirish xizmatlari ko'rsatilmoqda.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 15-noyabrdagi "Aholini kichik va o'rta biznesga keng jalb qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-366-son³ qaroriga muvofiq [3], 2024–2026-yillarda kichik tadbirkorlik subyektlariga ajratiladigan kreditlar qoldig'ini 1,7 baravarga oshirish, natijada kredit portfelidagi ulushini 28 foizdan 43 foizga yetkazish, 150 mingta kichik tadbirkorlik subyekting faoliyatini yo'lga qo'yish va kengaytirish, kichik biznes loyihalarini moliyalashtirish uchun xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlaridan 800 million AQSh dollari miqdorida resurslarni jalb qilish, shuningdek, 300 million AQSh dollari miqdorida obligatsiyalar (Evrobond)ni xalqaro kapital bozorlariga chiqarish vazifalari samarali amalga oshirilmoqda.

Tashqi muhitning yuqori noaniqligi va o'zgaruvchanligi sharoitida turli xil tashqi risklarni hisobga olish maqsadida kichik va o'rta biznes vakillari moliyaviy boshqaruvga moslashuvchan yondashuvlarni qo'llashda ham qiyinchiliklardan holi emas. Masalan:

Budjet tuzish va rejalashtirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar. Kichik korxonalarda statik budjetlashtirishdan farqli o'laroq, moslashuvchan budjetlashtirish ularga haqiqiy ma'lumotlar va o'zgaruvchan shartlar asosida budjetlarni moslashtirish imkonini beradi. Kichik biznes vakillari mavjud vaziyatga qarab bir nechta rivojlanish ssenariylarini ishlab chiqishlari va ulardan foydalanishlari juda muhim. Agar haqiqiy xarajatlar va daromadlarning muntazam tahlili asosida og'ishlarni tezda aniqlash va moliyaviy rejaga zarur o'zgarishlar kiritish imkoniyati yaratilsa, bu usul samarali qo'llangan hisoblanadi. Afsuski, amaliyotda kichik biznes korxonalarida moslashuvchan budjetlashtirish yo'lga qo'yilmagan, daromad va xarajatlar doimiy tahlil qilinmasligi kuzatiladi.

Moliyaviy hisobot va ichki nazoratda yuzaga keladigan qiyinchiliklar. Hisobotlarni shakllantirishda avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish kichik biznesga hisobot berish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirish imkonini beradi. Bu korxonaning moliyaviy holatini tezkor baholash uchun muhimdir. Samarali ichki nazorat tizimini yaratish moliyaviy yo'qotishlarni kamaytirish, risklarni minimallashtirish va hisobotning ishonchligini oshirishga yordam beradi. Moliyaviy jarayonlarni muntazam tekshirish zaif tomonlarni o'z vaqtida aniqlash va xavflarning oldini olish imkonini beradi. Mazkur yo'nalishdagi muammolar asosan, korxonada maxsus dasturiy ta'minotlar va zarur texnikaning yo'qligi yoki yetishmasligi bilan izohlanadi. Lekin kichik biznesda moliyaviy texnologiyalarni tatbiq etish moliyaviy boshqaruvni – to'lovlarni amalga oshirishdan tortib, buxgalteriya hisobi va ma'lumotlar tahliligacha bo'lgan jarayonlarni sezilarli darajada soddalashtirishi mumkin.

3 <https://lex.uz/uz/docs/-6663044>

Moliyalashtirishda muammolar asosan, ishonchli va arzon moliyalashtirish manbaini izlab topish bilan bog'liq. O'zbekiston sharoitida biznes uchun eng ommabop moliyalashtirish manbai – bank krediti hisoblanadi. Korxonaga egalari tijorat bankiga kredit olish uchun murojaat qilganlarida, ularning biznes g'oyalari va garovga qo'yilgan mulki bank uchun ma'qul bo'lsa, kredit ajratiladi. Moliyalashtirishning boshqa manbalaridan, masalan, qimmatli qog'ozlar chiqarish orqali korxonaga moliyaviy resurslarni jalb qilish eng arzon va oson yo'l bo'lsa-da, mamlakatda ikkilamchi fond bozori hamda fond bozoriga tegishli institutsional va infratuzilmaviy omillarning yetarli darajada rivojlanmaganligi ushbu moliyalashtirish usulining samarasini pasaytiradi. Shu sababli, kichik va o'rta korxonalar moliyalashtirishning muqobil manbalari bo'lgan kraudfanding, venchur kapitali kabi moliyalashtirishning yangi shakllaridan foydalanishlari mumkin. Ushbu moliyalashtirish manbalari an'anaviy bank kreditlariga murojaat qilmasdan kapital olish imkonini beradi. Shu bilan birga, kichik biznes egalari xarajatlarni kamaytirish va jarayonlarni optimallashtirish uchun resurslarni tejavchi texnologiyalardan foydalanishni yo'lga qo'yishlari talab etiladi. Bu ularga biznesning raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi.

Mijozlar va mol yetkazib beruvchilar bilan o'zaro hamkorlik kichik biznesning muvaffaqiyatli faoliyatining asosiy elementidir. Ushbu o'zaro ta'sir alohida e'tibor talab qiladi, chunki nafaqat kompaniyaning imidji, balki butun biznesning barqarorligi ham bunga bog'liq. Kichik va o'rta biznes egalari ko'pincha foyda ortidan quvib, marketing tadbirlarini ortiqcha xarajat deb hisoblab, bunday izlanishlarga deyarli e'tibor berishmaydi. Biznes vakillari uchun mijozlar bilan individual munosabatlar o'rnatish, ularning ehtiyojlari va afzalliklarini tushunish juda muhim. Korxonaga egalari mahsulot yoki xizmatlarning sifatini yaxshilash uchun mijozlardan muntazam ravishda fikr-mulohazalarini so'rab turishlari kerak.

Mijozlarga xizmat ko'rsatish va ularni qo'llab-quvvatlash bir nechta kanallar (telefon, elektron pochta, messengerlar) orqali amalga oshirilishi lozim. Korxonalarda so'rovlar va shikoyatlarga javoblar tezkor bo'lishi kerak, chunki bu mijozlarning ehtiyojlarini qondirish darajasini sezilarli ravishda oshiradi. Korxonalarda doimiy mijozlar uchun chegirmalar va aksiyalar tizimi yo'lga qo'yilishi kerak, bu mijozlarda aynan shu korxonaga va mahsulot haqida ijobiy taassurot shakllanishiga sabab bo'ladi.

Mol yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik ularni tanlashdan boshlanadi. Tanlash mezonlariga ta'minotchilarning ishonchligi, narxi, yetkazib berish muddati va mahsulot sifati kiradi. Ishonchli mol yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatishga harakat qilish orqali yanada qulay shartlarda mahsulot yetkazib berish imkonini yaratish mumkin. Mol yetkazib beruvchilar bilan muntazam uchrashuvlar va muhokamalar o'tkazib turish orqali ular bilan tezroq til topishib, kelishuvlarni samarali hal qilish hamda tushunmovchiliklarning oldini olishga erishish mumkin.

Kichik biznes uchun ochiqlik, halollik va mijozlar hamda mol yetkazib beruvchilar bilan muloqotga tayyorlik tamoyillariga rioya qilish orqali eng yaxshi natijalarga erishish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'pgina kichik va o'rta biznes korxonalarida moliyaviy boshqaruv jarayonida bir qator qiyinchiliklarga duch kelish holatlari kuzatiladi. Bunga moliyaviy savodxonlikning yetishmasligi, arzon va ishonchli moliyalashtirish manbalarini izlab topish, korxonaga budjetini noto'g'ri shakllantirish, soliq qonunchiligidagi murakkabliklar va soliqlarni optimallashtirish, uzoq yillik strategik rivojlanishni rejalashtirmaslik kabi muammolar sabab bo'ladi.

Qayd etilgan muammolarni hal etish maqsadida, bizningcha, moliyaviy savodxonlikni oshirish uchun korxonaga xodimlarini qayta o'qitish va malakasini oshirish, trening kurslariga yuborish, korxonada buxgalteriya hisobi va pul oqimlari monitoringi uchun avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish zarur. Shuningdek, samarali biznes g'oya va loyihalarni moliyalashtirish uchun venchur fondlar, kraudfanding, grant va subsidiya kabi muqobil moliyalashtirish manbalaridan keng foydalanish, moslashuvchan budjetlashtirish tamoyillarini joriy etish, soliq to'lovlarini optimallashtirish va qonun hujjatlariga rioya qilish uchun soliq organlari mutaxassislarini jalb qilishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Moliyaviy boshqaruvda moslashuvchan yondashuvlarning qo'llanilishi kichik va o'rta korxonalariga iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlarga samarali javob berish, barqaror o'sishni ta'minlash va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Shuni yodda tutish kerakki, har bir kompaniya o'ziga xosdir va moliyaviy menejmentga yondashuvlar biznesning o'ziga xos shartlari va maqsadlariga moslashtirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. “Кичик бизнесни узлуксиз қўллаб-қувватлаш” комплекс дастури амалга оширилади. https://uza.uz/uz/posts/kichik-biznesni-uzluksiz-qollab-quvvatlash-kompleks-dasturi-amalga-oshiriladi_548623
2. Shapiro, Alan C. “Financial Management Strategies for Small Business.” Wiley Finance Series. – New Jersey: Wiley, 2006.
3. Van Horne, James C., Wachowicz, John M. “Fundamentals of Financial Management.” Pearson Education. – 13th edition, Pearson, 2009.

4. Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., Jordan, Bradford D. "Corporate Finance: Core Principles and Applications." – McGraw-Hill Education, 5th edition, 2016.
5. Gitman, Lawrence J., Zutter, Chad J. "Principles of Managerial Finance." – Pearson Education Limited, 15th edition, 2021.
6. Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. "Principles of Corporate Finance." – McGraw-Hill Education, 13th edition, 2020.
7. Yoqubov, Olimjon. "Kichik biznes subyektlarining moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari." – Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2022.
8. Matmurodov, Toshpo'lat. "Kichik va o'rta biznesda moliyaviy risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish." – Iqtisodiyot va ta'lim, Toshkent, 2021.
9. Шохина Д. Д., Фролова В.Б. Особенности управления финансами малого бизнеса. // «Экономика и социум» №1(20) 2016. С. 1058-1063.
10. Литая Екатерина Яковлевна. К вопросу об управлении финансами малого предприятия. //Экономика и управление. № 9 (131) 2016. С. 52-59.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
